

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Evaluación del perfil de citocinas, células B e índice de daño en pacientes clasificados con miopatías inflamatorias idiopáticas.

2. Planteamiento del problema

Las miopatías inflamatorias idiopáticas (MII) son enfermedades que causan debilidad muscular por infiltración de células inmunológicas, citocinas, quimiocinas y autoanticuerpos, los cuales influyen en su pronóstico y patogénesis. Entre los mediadores implicados destacan IL-1, IL-4, IL-6, IL-10 y CXCL8, que activan y modulan linfocitos B, observándose elevados en pacientes con MII. El estudio busca profundizar en la relación entre estas citocinas y las subpoblaciones de linfocitos B, así como su asociación con autoanticuerpos. Se plantea analizar la correlación entre linfocitos B, niveles de citocinas y el índice de daño en pacientes con MII para entender mejor la enfermedad.

3. Objetivo general

Evaluar los niveles de IL-1, IL-4, IL-6, IL-10, CXCL8, subpoblaciones de linfocitos B y su asociación con daño en pacientes clasificados con miopatías inflamatorias idiopáticas.

4. Diseño

Transversal analítico observacional y clínico.

5. Métodos

Se incluirán todos los pacientes clasificados con MII de acuerdo con los criterios de clasificación de EULAR/ACR 2017 y ENMC 2011, que asistan a consulta en el Servicio de Reumatología del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" entre agosto de 2024 y octubre de 2027. Se calculó el tamaño de la muestra idóneo por medio del programa G*Power3.1.9.2® (Universidad de Düsseldorf) con datos previos de Pinal-Fernández et al. (2019); con los siguientes valores: α , 0.05; β , 0.8; Df, 5; obteniéndose una muestra mínima de 30 pacientes. Se tomarán muestras de sangre periférica para evaluar las subpoblaciones de linfocitos B (LB) por medio de citometría de flujo, se determinarán las citocinas IL-1, IL-6, IL-4, IL-10 y CXCL8 por medio de LegendPlex, los anticuerpos específicos de MII se determinarán por Line blot. Además, por medio de perlas magnéticas se purificarán los LB para realizar western blot con el fin de evaluar el antígeno Mi-2, y se hará cultivo celular con estímulos de los LB.

6. Institución donde se va a implementar

Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00013

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |